

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7867895>

Resumo Expandido para Sessão de Debates

Relações de Gênero no Brasil do cenário pandêmico da Covid-19: Lugares [não] cristalizados

TRÓIA, Eliane¹

LAHNI, Cláudia²

Mini Resumo: Este trabalho objetiva refletir sobre as Relações de Gênero e seus desdobramentos, no cenário pandêmico da Covid-19 no Brasil. Mantendo-se em coerência, sobretudo, com as agendas dos movimentos sociais populares em defesa dos direitos das mulheres, conta com o aporte teórico-metodológico feminista e busca documentos que contemplem as variáveis política, econômica e sociocultural do Brasil atual. Sendo assim, constitui-se uma ação de importância na medida em que contribui com estudos futuros.

Palavras-Chave: Desigualdades sociais; Relações de Gênero; Mulheres; Lugares de decisão; Covid-19 no Brasil.

“Escrevo porque tenho medo de escrever, mas tenho um medo maior de não escrever”.

Gloria Anzaldúa

1. O tecido social brasileiro em tempos de pandemia

A epígrafe, meticulosamente escolhida, busca retratar a ansia e a responsabilidade social das mulheres que escrevem. E assim, fazem deste texto, um instrumento de luta. Uma ferramenta ético-política de enfrentamento a toda e qualquer forma de discriminação e violência em suas dinâmicas interseccionadas. Afinal, como Maria Cristina Mata (2010), nós também preferimos o termo luta, por se tratar de um mecanismo oriundo do compartilhamento das necessidades, dos interesses e, sobretudo, da vontade de transformação de grupos pertencentes às minorias sociais. Segundo Joan Scott (1995), o tipo de análise neste trabalho empreendida requer uma dimensão de análise política.

¹ Mestranda do Programa Pós-Graduação em Estudos da Condição Humana, Universidade Federal de São Carlos – Campus Sorocaba. E-mail: mectroia@estudante.ufscar.br

² Professora Permanente do PPGECH-UFSCAR-So. Professora Titular da Faculdade de Comunicação da UFJF. E-mail: lahni.cr@gmail.com

Entendemos que, assim sendo, torna-se necessário, também, evidenciar que a perspectiva teórico-metodológica é fundamentalmente feminista.

Com enfoque na violência contra as mulheres, objetivamos problematizar acerca das relações de gênero no cenário pandêmico da Covid-19 no Brasil. Para tal, tomamos o Gênero como categoria útil de análise, tendo em vista que o conceito traz possibilidades não somente de (re)interpretação das relações sociais, mas de seus sistemas simbólicos e respectivas diferenças (Joan SCOTT, 1995). Estamos refletindo sobre uma construção social que estabelece posições binárias e [não] cristalizadas aos gêneros feminino e masculino, como enuncia Daniela Auad (2006, p. 21): “As relações de gênero correspondem ao conjunto de representações construído em cada sociedade, ao longo de sua história, para atribuir significados, símbolos e diferenças para o masculino e feminino como campos opostos e binários”.

Para refletirmos sobre a violência de gênero, especificamente, buscamos uma aproximação com o pensamento de Heleieth Saffioti (2001, p. 115), que a trata como:

um conceito mais amplo, abrangendo vítimas como mulheres, crianças e adolescentes de ambos os sexos. No exercício da função patriarcal, os homens detêm o poder de determinar a conduta das categorias sociais nomeadas, recebendo autorização ou, pelo menos, tolerância da sociedade para punir o que se lhes apresenta como desvio.

A pandemia da Covid-19³ fez mudanças nas vidas da população mundial. Entretanto, aqui no Brasil, a má gestão do enfrentamento à pandemia, em especial, por parte do governo federal, fez tudo piorar na vida da maioria dos/as brasileiros e brasileiras. Motivo pelo qual destacamos a triste marca de mais de 660.000⁴ vidas perdidas para a doença no Brasil. Pois muitas delas poderiam ter sido evitadas, não fosse o imperativo da economia à preservação das mesmas.

Segundo pesquisas recentes – citadas mais à frente deste texto –, a população em situação de rua aumentou. Famílias sustentadas por mulheres passaram a ser maioria quando os olhos se voltam à questão da insegurança alimentar. O país voltou a configurar o mapa da fome. Mulheres tornaram-se ainda mais sobrecarregadas com o trabalho do cuidado invisível. A violência de gênero, sobretudo a doméstica, aumentou assustadoramente. E o pior, acompanhada de uma terrível vilã: a subnotificação.

³ O estado de pandemia foi decretado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) em 11 de Março de 2020. Disponível em <https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2022/03/09/decretacao-da-pandemia-pela-oms-completa-dois-anos#:~:text=A%20Organiza%C3%A7%C3%A3o%20Mundial%20da%20Sa%C3%BAde,11%20de%20mar%C3%A7o%20de%202020>. Acesso em 15 de Junho de 2022.

⁴ Disponível em < <https://covid.saude.gov.br/>>. Acesso em 22 de Maio de 2022.

Experimenta-se no país não apenas a continuidade da problemática das desigualdades sociais já existente, mas sua acentuação. Discriminações, segregações e violências que se desdobram em todo o tecido social. Quando observa-se as categorias raça/cor, gênero, classe social, orientação sexual, entre outras, vê-se que cidadãos do mesmo “Estado de Direito” sofrem sobreposições e intersecções das opressões, pois “sabe-se que as desigualdades sociais colocam populações em situações mais precárias de adoecimento e morte, sendo distinto o impacto de acordo com o lugar ocupado pelos grupos populacionais na estrutura social” (BATISTA, Luís Eduardo et al, 2020, p. 225).

No que se refere aos impactos que tais demandas causam na saúde, vale ressaltar que “a Organização Mundial da Saúde (OMS) concebe o racismo como um dos determinantes sociais do processo de adoecimento e morte” (BATISTA, L.E. et al, 2020, p. 225). Sendo assim, cabe-nos lembrar que a primeira vítima fatal da Covid-19 no Brasil foi uma mulher negra de 63 anos, empregada doméstica que exercia esse trabalho desde os 13 anos de idade. O contágio aconteceu na casa onde prestava seus serviços, na cidade do Rio de Janeiro, através de seus patrões que haviam retornado ao Brasil depois de uma viagem à Itália. De lá para cá, os dados só fizeram confirmar: a doença mata mais as pessoas negras e pobres no Brasil.

Resultados de um estudo do Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde, PUC-Rio, confirmam que menos pessoas brancas perderam a vida em decorrência da contaminação pelo Coronavírus do que pessoas negras. Por meio de dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, foi analisada a variação da taxa de letalidade da doença no país, a partir das variáveis demográficas e socioeconômicas da população, dentre cerca de 30 mil casos notificados, do início da pandemia até 18 de maio de 2020. Verificou-se, então, que a taxa de letalidade foi de quase 55% de pretos e pardos, enquanto entre as pessoas brancas esse valor ficou em 38%. Tal variação ocorreu em todas as faixas etárias. O estudo também concluiu que, quanto maiores os níveis de escolaridade dos pacientes, menores os índices de letalidade. A taxa obtida entre as pessoas sem, ou com baixa escolaridade foi de 71,3%. Enquanto que pessoas com nível superior, a taxa ficou em 22,5%. Quando há o entrecruzamento dos níveis de escolaridade com raça/cor, os dados são ainda mais desiguais: Pretos e pardos sem escolaridade atingiram 80,35% de taxas de mortalidade, em contraponto a 19,65% de brancos com nível superior.

Outra importante taxa a ser mencionada é a taxa de desemprego no país. Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada em 30 de Junho de 2020, o Brasil atingiu uma taxa de desemprego de 14,7%, totalizando 14,8 milhões de pessoas desocupadas no país. Taxa e contingente que mantiveram o recorde encerrado em Março de 2021. O maior da série desde 2012.

Estudos da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) afirmam que o crescimento da extrema pobreza no Continente atinge o pior índice desde 2009. O Brasil, que segundo o Relatório Panorama de Segurança Alimentar e Nutricional na América Latina e no Caribe, emitido pela Agência FAO da ONU (Escritório Regional da ONU para a Alimentação e a Agricultura), havia saído do chamado Mapa da Fome em 2014, sobretudo por conta da priorização da agenda de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), retorna a figura-lo, de acordo com o Relatório/2020, divulgado em 17 de setembro do mesmo ano. Correlacionando-se tal afirmação com os dados da taxa de desemprego no país, cabe ressaltar um outro elemento presente no relatório que constata que nos domicílios em condição de segurança alimentar, predominam os homens como pessoa de referência (61,4%). Quadro que se inverte conforme aumenta a insegurança alimentar, chegando a 51,9% de mulheres como pessoa de referência nos respectivos domicílios.

Com a necessidade do isolamento social, os efeitos da Covid-19 revelaram desafios, sobretudo para as mulheres. Isso porque, “no sentido de confinamento, somos vulneráveis, mas que para outros, as condições de confinamento acentuam a precariedade” (PESSOA, Sônia Caldas; MENDONÇA, Carlos Magno Camargos, 2020, p. 91). Foram milhões de cidadãs que mergulharam no que se denomina extrema pobreza porque perderam seus empregos ou trabalhos informais a uma taxa maior do que os homens. As taxas de evasão escolar também foram maiores entre as pessoas do gênero feminino, por conta das responsabilidades do trabalho do cuidado.

A esse cenário de fragilidade, somam-se questões como a difusão de informações confiáveis sobre a contaminação pelo Coronavírus, orientações sobre o isolamento social, cuidados preventivos e modos de agir em caso de acometimento pela doença. Embora haja uma ampla divulgação de tais questões por meio da mídia convencional, a informação disseminada não chega a todas as pessoas da mesma forma. Seja pelo alcance às tecnologias, seja pelos diferentes níveis de absorção dos conteúdos. Motivo pelo qual, a comunicação comunitária se faz tão necessária. Isso porque se enuncia do mesmo lugar e, por isso, usa a mesma linguagem (PERUZZO, Cicilia M. Krohling et al, 2020, p. 376-377).

Precisamos lembrar que preferimos o termo luta. Por isso é importante que se evidencie no presente trabalho, que em crises como essa, também se formam redes populares de apoio. Redes que, articuladas, buscam mitigar a problemática das desigualdades, como enunciam Cicilia Peruzzo et al (2020, p. 378):

Nessa situação, a solidariedade humana aflora, tanto internamente nos bairros, favelas e comunidades periféricas expressas em iniciativas das próprias organizações comunitárias locais e suas lideranças que auxiliam no combate à desinformação e no

suprimento de necessidades básicas de sobrevivência, quanto de agentes externos ao contribuir com doações e prestação de serviços, entre outros aspectos.

Nessa dinâmica desigual, tomando-se o gênero como categoria central de análise, destacamos dois desdobramentos no marco periódico estabelecido no presente trabalho: a operacionalização desigual da economia do cuidado, com suas relações assimétricas que envolvem a responsabilidade do trabalho doméstico e dos cuidados com as crianças, idosos e doentes e o aumento substancial da violência contra a mulher.

“Como o poder masculino atravessa todas as relações sociais, transforma-se em algo objetivo, traduzindo-se em estruturas hierarquizadas, em objetos, em senso comum” (Heleieth SAFFIOTI, 2001, p. 119). Trata-se de um movimento que se articula em todas as esferas da vida social, pois o nosso tecido social é sexista. Quadro que urge mudança.

2. O tecido social brasileiro sexista

A sociedade é um campo político, onde as relações têm alcance imediato sobre os corpos. Marcando-os e exigindo-lhes sinais representativos. Estabelece-se dessa forma, uma dialética que delibera sobre os papéis dos gêneros e os insere na malha social em categorias binárias. Nesse caso, assimétricas. Obra de uma sociedade de matrizes patriarcais, que engendra caracterizações de estilo de vida através de seus códigos de linguagem. Uma espécie de terrorismo cultural que opera socialmente o sexismo. Fator que contribui para a consolidação e perpetuação da desigualdade entre os gêneros.

2.1 Quando o afeto nutre o cuidado

Segundo a Pesquisa “Mulheres em Tempos de Pandemia” do Laboratório Thing Olga, os serviços essenciais do cuidado tornaram-se mais visíveis aos olhos de muitas pessoas neste momento de pandemia, porque estamos todos/as precisando nos dedicar a cuidar da saúde coletiva para salvar milhares de vidas. Contudo, ao longo da história, atribuiu-se ao gênero feminino, um excessivo tempo dedicado ao cuidado com a casa e com as pessoas. Sendo assim, o trabalho do cuidado é realizado, em sua maioria, por mulheres: Mães, empregadas que atuam em ambiente doméstico, babás e cuidadoras, professoras e enfermeiras. Tempo geralmente não ou mal remunerado. Em nossa cultura de matrizes racistas, enraizada em uma sociedade outrora colonizada e escravocrata, a maior parte das pessoas que realizam esses trabalhos são mulheres negras. Aqui vale observar que, segundo a Agência Senado – BR, 40% das famílias brasileiras têm as mulheres como pessoas de referência. São mais de 28 milhões de famílias. Sendo que em 40% delas essas mulheres são negras.

O trabalho do cuidado doméstico contempla tarefas que visam a prevenção de doenças ou a assistência às pessoas quando estão doentes. Compreendendo ações como o preparo das refeições, a manutenção da limpeza das roupas e do ambiente em que se vive, a compra dos respectivos alimentos e produtos de limpeza; o ato de amamentar, nutrir e/ou ministrar remédios segundo posologia prescrita; o acompanhamento das demandas escolares e formativas e o auxílio nos cuidados pessoais; transporte e companhia a médicos, escolas e atividades sociais. São demandas suficientes para que as mulheres gastem, em média, pouco mais de 61 horas por semana em trabalhos não remunerados no Brasil. Um esforço econômico que equivale a 11% do PIB – mais do que qualquer indústria e mais do que o dobro que todo o setor agropecuário produz.

Inseridas nesses moldes de controle e organização social, ocupadas com a economia “invisível”, as mulheres são privadas do tempo necessário para conquistar a autonomia financeira, por exemplo, ou do tempo necessário para se dedicarem aos estudos, permanecendo imersas nesse ciclo coercitivo de exploração. Tal dinâmica é o desvelamento das relações patriarcais, que “implicam desvantagens para as mulheres e permitem aos homens dispor do corpo, do tempo, da energia do trabalho e da energia criativa destas” (Flávia BIROLI, 2018, p.11). Portanto, a invisibilização desse trabalho interessa ao atual sistema que, para a sua devida e fácil manutenção, o conecta socialmente ao afeto.

2.2 Quando o afeto dificulta a crítica

A medida mais eficaz contra a disseminação do novo Coronavírus no ápice da pandemia foi o isolamento social. Contudo, tal medida provocou impactos negativos nas vidas de mulheres. Sobretudo nas vidas de mulheres vítimas de violência, pois contribuiu para o crescimento dos conflitos familiares, obrigando-as a permanecerem por mais horas diárias com seus respectivos agressores. Tais informações se comprovam pelo Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos que afirma que em 2020 foram registradas 105.821 denúncias de violência contra a mulher nas plataformas do Ligue 180 e do Disque 100, com importante aumento dos registros de violência psicológica.

O Relatório de Pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios, em sua 21ª edição publicada em Agosto de 2021, indica um aumento da violência doméstica de 20,3% em tempos de isolamento social. Apesar da majoração do número de casos, os dados inferem redução no número de denúncias. Seja por medo de descumprir os protocolos de segurança no enfrentamento da Covid-19 ou pelo receio em denunciar, visto a proximidade do agressor. Trata-se de uma vilã que a sociedade necessita combater: a subnotificação.

Uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência nos 12 meses que antecederam a publicação do relatório da 3ª edição da pesquisa “Visível e Invisível” do Instituto Datafolha encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), divulgada em 7 de Junho de 2021. O que significa que cerca de 17 milhões de mulheres (24,4%) sofreram violência física, psicológica ou sexual no respectivo período. Importantes dados sofreram alteração em relação à pesquisa do ano de 2019: As agressões sofridas em ambiente externo diminuíram de 29% para 19%, mas houve aumento das agressões dentro das casas, que passaram de 42% para 48,8%. Aumentou também a participação de companheiros, namorados e ex-parceiros na cena de violência. Desse total, 25% apontaram a perda de emprego e/ou a diminuição de renda como fatores disparadores da violência.

Pela primeira vez, António Guterres, Secretário-Geral da ONU, chamou a atenção para o “chocante aumento da violência doméstica” (ONU, 2020), advertindo aos países signatários, que “a prevenção e a reparação nos casos de violência doméstica contra as mulheres sejam uma parte vital de seus planos nacionais de resposta contra a Covid-19” (ONU, 2020). Entretanto, a estrutura social brasileira não favorece que as vítimas busquem a efetivação de seus direitos, embora tenham suas garantias configuradas e legitimadas teoricamente. A consubstanciação de tal fato se dá nos alarmantes dados sobre as formas de violências sofridas e a não-notificação das mesmas.

Das participantes da pesquisa supracitada, 18,6% (cerca de 13 milhões de brasileiras) responderam que foram agredidas verbalmente. As que declararam terem sofrido empurrões, chutes ou tapas somaram 6,3% (cerca de 4,3 milhões de brasileiras). O que significa dizer que em um ano, a cada minuto, 8 mulheres sofreram agressões físicas no Brasil. Sendo que 3,1% foram ameaçadas com arma de fogo ou faca e 2,4% foram espancadas. Além de que 5,4% sofreram algum tipo de violência sexual, incluindo-se a tentativa forçada para se manter relações sexuais. Uma das consequências mais graves dessa problemática encontra-se na porcentagem de mulheres que alegam não terem feito absolutamente nada em decorrência das agressões sofridas (44,9%).

Mais uma vez, os desdobramentos da desigualdade de gênero operando pelas vias do afeto. Como infere Heleieth Saffioti (2001, p. 134), tal dinâmica acontecendo no âmbito privado

[...] permite a aplicação do velho adágio ‘em briga de marido e mulher não se mete a colher’, de trágicas consequências, [...] este espaço privado é concebido não apenas territorialmente, como também simbolicamente, o que confere aos homens o direito de exercer seu poder sobre as mulheres mesmo que estas já se hajam deles separado.

Infelizmente, o afeto está presente na maioria dos casos de um desfecho irreversível para as mulheres vítimas de violência: O feminicídio. E que por isso, necessita de um grau de relevo no

presente texto. A desigualdade venceu. O machismo e a misoginia venceram. Por isso essa escrita está aqui por elas – também! Só em 2020, foram registrados 78 feminicídios no Brasil. Ou seja, mais do que um a cada cinco dias. Dessas vítimas, 52 eram mães, e 34 delas tinham filhos menores de idade. Em 15 desses crimes hediondos, os filhos estavam presentes. Em 78,2% os autores eram companheiros ou ex-companheiros. Sendo que 75% dessas mulheres foram mortas dentro de suas casas.

Sendo assim, vale refletir acerca dos [talvez não tão] novos contornos dessa velha violência, que Samira Bueno, diretora-executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, afirma que acontecem, em grande parte, porque são naturalizadas, entendidas como práticas plausíveis de acontecer no seio das famílias. São tecnologias de controle que operam pelo estado comum das coisas. A ponto das mulheres não se identificarem como vítimas desse complexo sistema de exploração e violência. Trata-se de uma circunscrição que visa a preservação da situação [não] estanque de subserviência feminina e o consequente baixo acesso às posições de tomada de decisão destinados ao gênero em questão. Nesse sentido, “[...] o machismo [...] contribui com a preservação do estado de coisas vigente no Brasil, pleno de injustiças [...]” (Heleieth SAFFIOTI, 1987, p. 67).

2.3 Quando o afeto pode ajudar a decidir

Existem instrumentos que visam a preservação dos direitos de todos os seres humanos, garantindo teoricamente a igualdade. Que, em sendo respeitados, constituem importantes mecanismos para a redução das injustiças e desigualdades sociais. Uma essencial referência normativa internacional é a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) e, no âmbito nacional, a Constituição Brasileira.

A DUDH, que visa o monitoramento dos direitos humanos, em especial do direito de uma vida sem violência, foi adotada pela ONU em 10 de dezembro de 1948. O Brasil tornou-se signatário no mesmo ano. Em seu preâmbulo, reconhece a dignidade inerente a todos os membros da família humana e trata de seus direitos iguais e inalienáveis, como o fundamento da justiça, da paz no mundo e da liberdade. Em seu Artigo 1º, declara a liberdade e igualdade de todos os seres humanos: “Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos.” (NAÇÕES UNIDAS, 1948). E no Artigo 3º, lê-se: “Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal” (NAÇÕES UNIDAS, 1948).

Já a Carta Magna Brasileira, promulgada em 5 de outubro de 1988, estabelece parâmetros de validade, normatividade e ordenamento para toda a sociedade brasileira. Em seu Título II, que trata dos direitos e garantias fundamentais, no Capítulo I, Artigo 5º, lê-se: “Todos são iguais perante a lei,

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. E continua no Parágrafo I: “Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição” (BRASIL, 1988).

Mas se tais documentos, ambos organizadores sociais e direcionadores de políticas públicas, enfatizam a igualdade, por que a desigualdade, sobretudo de gênero – mote deste trabalho – ainda é tão acentuada no país?

Há de se pensar que o próprio sistema capitalista com a expansão das políticas neoliberais não se resume à economia. Abrange valores e ideologias. Quanto maior for a fragmentação da sociedade, menores são as perspectivas emancipatórias; individuais e coletivas. Portanto, quanto menos mulheres estiverem envolvidas nas lideranças das esferas políticas, seja estatal, institucional ou social, maiores são as chances do atual sistema se perpetuar. Isso porque nos espaços públicos não há como as relações serem fundamentadas única e exclusivamente no afeto.

Segundo pesquisa da União Interparlamentar (organização ligada à ONU) realizada com 191 países, dentre eles o Brasil, somente em 4 a presença parlamentar feminina é igual ou superior à dos homens. Com uma composição desigual entre os gêneros em suas Casas Legislativas, o Brasil ocupa a posição de número 140. A Câmara dos Deputados brasileira tem 14,6% de representação feminina, e o Senado, o equivalente a 14,8%. Como já mencionado, em meio ao desolador cenário pandêmico, tal informação ganha um corpo ainda maior quando se pensa na instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito (em 27 de Abril de 2021), em decorrência da distorcida gestão governamental da crise. Com a finalidade de investigar ações e omissões do governo federal, e a devida aplicação de recursos federais no enfrentamento da pandemia por parte dos estados e municípios, tal comissão foi formada por 7 senadores titulares e 4 suplentes – todos homens. Dados que podem ser interpretados como consequências das condições estruturais do tecido social brasileiro.

Não à toa Phumzile Mlambo-Ngcuka, diretora executiva da ONU Mulheres e Vice-Secretária Geral das Nações Unidas, afirmou em sua declaração no dia Internacional da Mulher do ano passado, que a violência contra as mulheres atingiu o nível de pandemia invisível no mundo. Devendo ser combatida por meio de ações efetivas. “No entanto, [...] na maioria dos países simplesmente não há massa crítica de mulheres em posições de tomada de decisão e liderança para garantir que essas questões sejam apresentadas e tratadas de forma eficaz [...]”⁵.

⁵ Declaração de Phumzile Mlambo-Ngcuka no dia 8 de Março de 2021. Disponível em <https://www.onumulheres.org.br/noticias/declaracao-de-phumzile-mlambo-ngcuka-diretora-executiva-da-onu-mulheres-no-dia-internacional-das-mulheres-de-2021/> Acesso em 04 de Agosto de 2021.

Nesse contexto, um dado a ser considerado é o resultado de uma pesquisa de 2021, do Lowy Institute, instituto independente com sede em Sidney, na Austrália. O estudo analisou o desempenho de 98 nações perante a crise sanitária provocada pelo Coronavírus. A China não foi incluída no referido estudo devido à falta de dados públicos disponíveis. O levantamento contou com categorias amplas, como sistema político, índice demográfico, desenvolvimento econômico e situação geopolítica. No respectivo resultado, a Nova Zelândia aparece em primeiro lugar no *ranking*, como modelo de país que melhor soube controlar a pandemia. Jacinda Ardern, Primeira-Ministra, rapidamente impôs medidas rígidas de isolamento social, seguidas por seus 4,8 milhões de habitantes. Em 15 de março de 2020, quando havia o registro de somente 100 casos da doença e nenhum óbito, as fronteiras já foram fechadas. O primordial respeito à vida trouxe para o país os seguintes números: 2.700 casos confirmados da Covid-19 e 26 mortes. Infelizmente a posição do Brasil no *ranking* é a oposta. Ocupando o 98º lugar, com o total de mortes mencionado no início do presente texto.

Mas, se as mulheres têm menores possibilidades de influência nas tomadas de decisão e produção de normativas, mesmo que estas as afetem diretamente (Flávia BIROLI, 2018), como pensar em possíveis soluções para a problemática das desigualdades sociais, tendo em vista que “a presença do machismo compromete negativamente o resultado das lutas pela democracia [...]” (Heleieth SAFFIOTI, 1987, p. 24)?

Ressalta-se aqui, a importância dos estudos de perspectiva feminista que facilitam a crítica na medida em que questionam os lugares sociais cristalizados, como inferem Cláudia Lahni e Maria Otilia Bocchini (2009, p. 2):

O desenvolvimento dos estudos feministas e a percepção de que às mulheres são destinados papéis nas culturas ajudaram a firmar duas posições: a de as mulheres são seres condicionados pela história e a de que, como seres históricos, elas têm a possibilidade de agir, mudar padrões impostos pelas culturas.

Tomadas de decisão, enquanto produto da racionalidade humana, podem passar pelo afeto. Afeto pelo seu semelhante – indiscriminadamente. Há de se refletir que “os bons afetos são aqueles que vão nos fazer caminhar em outro sentido, que nos aponta descobertas [...]” (PESSOA, Sônia Caldas; MENDONÇA, Carlos Magno Camargos, 2020, p. 99).

3. A nossa sociedade necessita dessa manifestação de afeto

Com uma maior representação feminina não se tem a garantia de que tudo será diferente. Contudo, os estudos feministas mostram que é urgente que se busque uma perspectiva holística e de ações articuladas.

Se direito é aquilo que nos permite existir, e existir em situação de igualdade, a primeira medida a ser tomada é identificar as tecnologias de controle dos corpos para não naturalizá-las. Quando se naturaliza os fenômenos sociais, mais adiante têm-se dificuldade de interpretá-los como passíveis de enfrentamentos e modificações. A exemplo, pode-se mencionar a naturalização das ações que permeiam as relações de gênero nos espaços domésticos, a naturalização das divisões do trabalho e até a conseqüente naturalização das violências. Na sequência, há de se identificar possíveis aliados e opositores na construção dessa igualdade, teoricamente garantida. É preciso que se busque consolidar alianças contingentes e entrecruzadas na tentativa de diminuir a problemática da desigualdade. Pois as ações cidadãs-emancipatórias dependem desse vínculo.

Assim vão se formando grupos de pessoas e/ou instituições que se organizam para viabilizar, a partir de suas conexões, a criação e a manutenção de políticas públicas comprometidas com o enfrentamento [pausa para um instante utópico... Quem sabe com a eliminação] de todas as formas de discriminação, opressão e, sobretudo, da violência.

Portanto, é preciso que se qualifique o debate nas questões de gênero. Para muitas não há mais tempo. O desfecho já foi fatal. Mas para outros milhões de pessoas ainda é possível se pensar na reversão desse cenário. Nesse sentido, é tarefa urgente no tempo presente, retirar tais debates dos termos simplistas, racionalizando sobre as (não tão) novas estratégias e formas de ação das estruturas vigentes. Para então, conjugar múltiplas pautas e agendas, sem hierarquizar as injustiças e as violências, a fim de se atingir a causa comum: a igualdade entre todos os seres humanos.

Conclui-se, pois, que os estudos de perspectiva feminista, relativos às relações de gênero, longe de esgotarem suas abordagens e reflexões, constituem-se importantes disparadores para se entender as complexas dinâmicas sociais contemporâneas. Para que, talvez [suspiro utópico novamente], esses atuais discursos considerados desviantes possam um dia produzir novas narrativas. Narrativas presentes em um mundo sustentável, inclusivo, realmente fundamentado no axioma da igualdade.

Um mundo onde as escritas não sejam disparadas pelo medo de não escrever!

Referências

AUAD, Daniela. *Educar meninos e meninas: relações de gênero na escola*. São Paulo: Contexto, 2006.

AGÊNCIA BRASIL. *Casos de violência doméstica estão subnotificados na pandemia*. Disponível em < <https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2021-06/casos-de-violencia-domestica-estao-subnotificados-na-pandemia> >. Acesso em 11 de Novembro de 2021.

_____. *Violência contra as mulheres cresce em 20% das cidades durante a pandemia*. Disponível em < <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-08/violencia-contramulheres-cresce-em-20-das-cidades-durante-pandemia> >. Acesso em 11 de Novembro de 2021.

ANZALDÚA, Gloria. *Falando em Línguas: Carta para as escritoras do terceiro mundo* in: Revista Estudos Feministas, Florianópolis, volume 8 n.1, 2000.

ASSEMBLEIA GERAL DA ONU. *Declaração Universal dos Direitos Humanos*. Paris, 1948. Disponível em < <https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por> >. Acesso em 23 de Dezembro de 2021.

BATISTA, L. E. et al. *População negra e Covid-19: reflexões sobre racismo e saúde*. Estudos Avançados (ONLINE), v. 34, p. 225-244, 2020.

BIROLI, Flávia. *Gênero e desigualdades: limites da Democracia no Brasil*. São Paulo: Boitempo, 2018.

BRASIL. Agência IBGE Notícias. *Desemprego mantém recorde de 14,7% no trimestre encerrado em Abril*. Disponível em < <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/31050-desemprego-mantem-recorde-de-14-7-no-trimestre-encerrado-em-abril> >. Acesso em 20 de Julho de 2021.

_____. Agência Senado. *Comitê de Gênero e Raça*. Disponível em < <https://www12.senado.leg.br/institucional/responsabilidade-social/equidade/pages/comite> >. Acesso em 15 de Maio de 2021.

_____. Agência Senado. *CPI da Covid é criada pelo Senado*. Disponível em < <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/04/13/senado-cria-cpi-da-covid> >. Acesso em 15 de Maio de 2021.

_____. Constituição (1988). *Constituição da República Federativa do Brasil*. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm >. Acesso em 08 de Janeiro de 2022.

_____. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. *Retrato das desigualdades de gênero e raça*. Disponível em < https://www.ipea.gov.br/retrato/beijing_20.html >. Acesso em 09 de Setembro de 2021.

_____. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. *Revista do Observatório Brasil da Igualdade de Gênero será lançada durante a XI Conferência*. Disponível em < https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres/arquivo/area-imprensa/ultimas_noticias/2010/07/revista-do-observatorio-brasil-da-igualdade-de-genero-sera-lancada-durante-a-xi-conferencia >. Acesso em 04 de Maio de 2021.

_____. Ministério da Saúde. *Painel Brasil coronavírus*. Disponível em < <https://covid.saude.gov.br/> > Acesso em 15 de Janeiro de 2022.

ESTADO DE SÃO PAULO – Secretaria do Desenvolvimento Social. *Violência contra a mulher é preocupante durante a pandemia*. Disponível em <

<https://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/violencia-contra-a-mulher-e-preocupante-durante-a-pandemia/> >. Acesso em 08 de Agosto de 2021.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. *Relatório Visível e Invisível*. Disponível em < <https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/06/relatorio-visivel-e-invisivel-3ed-2021-v3.pdf> > Acesso em 15 de Dezembro de 2021.

_____. *Violência doméstica durante a pandemia de Covid-19*. Disponível em < <https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2018/05/violencia-domestica-covid-19-v3.pdf> > Acesso em 27 de Julho de 2021.

LAHNI, Cláudia Regina; BOCCHINI, M. O. *Comunicação do feminismo: reflexões sobre o Mulher e Saúde e o Programa de Mulher*. In: 7o. Encontro Nacional de História da Mídia, 2009, Fortaleza. 7o. Encontro Nacional de História da Mídia. Fortaleza: Unifor e Rede Alcar, 2009. v. 1. p. 1-15.

MATA, María Cristina. Os silenciados e a comunicação na América Latina. In: EcoDebate. Entrevista especial com María Cristina Mata. Publicada em 18 de Fevereiro de 2010. Disponível em < <https://www.ecodebate.com.br/2010/02/18/os-silenciados-e-a-comunicacao-na-america-latina-entrevista-especial-com-maria-cristina-mata/> >. Acesso em 10 de Junho de 2022.

PERUZZO, Cicilia M. Krohling; MIANI, Rozinaldo Antonio; SILVA, Denise Teresinha; LAHNI, Cláudia Regina; SALDANHA, Patrícia Gonçalves; BASTOS, Pablo Nabarrete; SILVA, Suelen de Aguiar. *Comunicação para a cidadania em tempos de pandemia de Covid-19*. In: PRATA, Nair; JACONI, Sônia; NASCIMENTO, Gênio (org). *Desafios da Comunicação em tempos de pandemia – Um mundo e muitas vozes*. São Paulo: Intercom, 2020.

PORTAL BBC NEWS – BRASIL. *Por que o Coronavírus mata mais as pessoas negras e pobres no Brasil e no mundo*. Disponível em < <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53338421> >. Acesso em 27 de Julho de 2021.

PORTAL CONEXÃO PLANETA. *Em ranking global, Brasil aparece como pior país na gestão durante a pandemia*. Disponível em < <https://conexaoplaneta.com.br/blog/em-ranking-global-brasil-aparece-como-pior-pais-na-gestao-da-pandemia/> >. Acesso em 10 de Dezembro de 2021.

PORTAL FGV. *Pandemia acentua a pobreza e é tema de debate na FGV*. Disponível em < <https://portal.fgv.br/noticias/pandemia-acentua-pobreza-e-e-tema-debate-fgv> >. Acesso em 15 de Maio de 2021.

PORTAL G-1. *Uma em cada quatro mulheres foi vítima de algum tipo de violência na pandemia no Brasil*. Disponível em < <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/06/07/1-em-cada-4-mulheres-foi-vitima-de-algum-tipo-de-violencia-na-pandemia-no-brasil-diz-datafolha.ghtml> > Acesso em 27 de julho de 2021.

PORTAL GELEDÉS. *Feminicídio: Em quase 20% dos casos em 2020, filhos presenciaram o assassinato de suas mães*. Disponível em < <https://www.geledes.org.br/feminicidio-em-quase-20-dos-casos-de-2020-filhos-presenciaram-o-assassinato-de-suas-maes/> > Acesso em 12 de Outubro de 2021.

_____. *Atendimento a mulheres vítimas de violência tem alta de 75% em SP.* Disponível em < <https://www.geledes.org.br/atendimentos-a-mulheres-vitimas-de-violencia-tem-alta-de-75-em-sp/> >. Acesso em 12 de Janeiro de 2022.

_____. *30% das mulheres dizem que já foram ameaçadas de morte por parceiro ou ex; 1 em cada 6 sofreu tentativa de feminicídio.* Disponível em < <https://www.geledes.org.br/30-das-mulheres-dizem-que-ja-foram-ameacadas-de-morte-por-parceiro-ou-ex-1-em-cada-6-sofreu-tentativa-de-femicidio-diz-pesquisa/> >. Acesso em 12 de Janeiro de 2022.

PORTAL INFORMASUS – UFSCar. *Desigualdade de gênero e a violência contra a mulher no contexto da pandemia do Coronavírus.* Disponível em < <https://www.informasus.ufscar.br/desigualdade-de-genero-e-a-violencia-contr-a-mulher-no-contexto-da-pandemia-do-coronavirus/> >. Acesso em 04 de Maio de 2021.

PORTAL INSTITUTO RENÉ RACHOU - FIOCRUZ – MG. *Mulheres, violência e pandemia de Coronavírus.* Disponível em < <http://www.cpqrr.fiocruz.br/pg/artigo-mulheres-violencia-e-pandemia-de-coronavirus/> >. Acesso em 10 de Janeiro de 2022.

PORTAL LABORATÓRIO THING OLGA DE EXERCÍCIOS DO FUTURO. *Mulheres em tempo de pandemia.* Disponível em < <https://lab.thinkolga.com/economia-do-cuidado/#elementor-action%3Aaction%3Dpopup%3Aopen%26settings%3DeyJpZCI6IjI2NzYiLCJ0b2dnbGUiOmZhbHNIbQ%3D%3D> >. Acesso em 10 de Dezembro de 2021.

_____. *O cuidado e as construções de gênero.* Disponível em < <https://lab.thinkolga.com/o-cuidado-e-as-construcoes-de-genero/> >. Acesso em 10 de Dezembro de 2021.

PORTAL NAÇÕES UNIDAS BRASIL. *Fundo de população da ONU chama atenção para o aumento da violência de gênero durante a pandemia.* Disponível em < <https://brasil.un.org/pt-br/142681-fundo-de-populacao-da-onu-chama-atencao-para-aumento-da-violencia-de-genero-durante-pandemia> >. Acesso em 09 de Setembro de 2021.

PORTAL ONU MULHERES – BRASIL. *Covid-19.* Disponível em < <http://www.onumulheres.org.br/covid-19/> >. Acesso em 12 de Dezembro de 2021.

_____. *Documentos de Referência.* Disponível em < <http://www.onumulheres.org.br/onu-mulheres/documentos-de-referencia/> >. Acesso em 04 de Maio de 2021.

_____. *Gênero e Covid-19 na América Latina e no Caribe.* Disponível em < http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2020/03/ONU-MULHERES-COVID19_LAC.pdf >. Acesso em 27 de Julho de 2021.

_____. *Igualdade de gênero e Assembleia Geral da ONU: Fatos e história a saber.* Disponível em < <http://www.onumulheres.org.br/noticias/igualdade-de-genero-e-assembleia-geral-da-onu-fatos-e-historia-a-saber/> >. Acesso em 20 de Outubro de 2021.

_____. *ONU Mulheres sugere nove ações que toda pessoa pode fazer na resposta à Covid-19 e eliminar a desigualdade de gênero dentro de casa.* Disponível em < <https://www.onumulheres.org.br/noticias/onu-mulheres-sugere-nove-aco-es-que-toda-pessoa-pode->

[fazer-na-resposta-a-covid-19-e-eliminar-a-desigualdade-de-genero-dentro-de-casa/](#) > Acesso em 04 de Maio de 2021.

_____. *Violência contra as mulheres e meninas é pandemia invisível, afirma diretora executiva da ONU Mulheres*. Disponível em < <https://www.onumulheres.org.br/noticias/violencia-contra-as-mulheres-e-meninas-e-pandemia-invisivel-afirma-diretora-executiva-da-onu-mulheres/> >. Acesso em 04 de Maio de 2021.

PORTAL ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA. *Escritório Regional da FAO para a América Latina e o Caribe*. Disponível em < <https://www.fao.org/americas/publicaciones-%20audio-video/panorama/2020/es/> >. Acesso em 08 de Agosto de 2021.

PORTAL SOF – SEMPREVIVA ORGANIZAÇÃO FEMINISTA. *O trabalho e a vida das mulheres na pandemia*. Disponível em < https://mulheresnapandemia.sof.org.br/?fbclid=IwAR2zByYRi2hoaHpqgmisFmkUzm_hjP6bv52NPsdYqWGTC-coFxcgiDFg3GQ >. Acesso em 10 de Janeiro de 2022.

SAFFIOTI, Heleieth. *Contribuições Feministas para o estudo da violência de gênero*. In: Cadernos Pagu, n. 16, 2001, p. 115-136. Disponível em < <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/8644541> >. Acesso em 10 de Fevereiro de 2022.

_____. *O poder do macho*. São Paulo: Moderna, 1987, p. 5-24, 41-67.

SCOTT, Joan. *Gênero uma categoria útil de análise histórica, 1995*. Disponível em < <https://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/article/view/71721/40667> >. Acesso em 15 de Abril de 2021.